

Microplastiques, environnement et santé

Thomas Steverman

Décembre 2025

Table des matières

Partie 1 : Les plastiques au Québec	3
1.1 Portrait de l'industrie	
1.1.1 Introduction	
1.1.2 Contexte historique et grandes tendances	
1.1.3 Taille et puissance économique	
1.1.4 Infrastructures et flux québécois	
<i>Figure 1 : Un portrait en chiffres</i>	
1.1.5 Portrait sectoriel	
<i>Figure 2 : Cycle de vie des produits plastiques</i>	
1.1.6 Défis et perspectives	
1.2 Cadre normatif actuel	
1.2.1 Contexte historique	
1.2.2 Le volet fédéral	
1.2.3 Le volet provincial	
1.2.4 Les mesures non législatives	
1.2.5 Interaction entre les différents niveaux	
<i>Figure 3 : Cadre normatif entourant l'industrie des plastiques québécoise</i>	
1.2.6 Discussion	
Partie 2 : Effets sur l'environnement	13
2.1 Origines des microplastiques dans l'environnement	
2.2 Mécanismes biochimiques et toxicodynamiques	
2.3 Effets sur la faune	
2.4 Effets sur la flore	
2.5 Effets sur les écosystèmes	

Partie 3 : Effets sur les humains	16
3.1 Voies d'exposition	
3.2 Méthodes de détection	
3.3 Bioaccumulation et distribution systémique	
3.4 Effets déjà connus	
3.5 Populations vulnérables	
3.6 Nouvelles données : effets cardiovasculaires	
3.6.1 Mécanismes pathophysiologiques	
<i>Figure 4 : Mécanismes pathophysiologiques</i>	
3.6.2 Conséquences tissulaires et cliniques	
3.6.3 Études cliniques chez l'humain	
3.6.4 Études animales et in vitro	
3.6.5 Discussion et perspectives de recherche	
3.6.6 Conclusion	
Partie 4 : Que faire?	27
4.1 Introduction	
4.2 Un problème local et concret	
4.3 Besoin d'éducation	
4.4 Besoin de recherche	
4.5 Besoin de réglementation : rôle de la santé publique	
4.6 Les technologies de filtration et de recyclage	
4.7 Les matériaux alternatifs	
4.8 Actions individuelles	
<i>Figure 5 : Schéma des acteurs</i>	
4.9 Initiatives ailleurs dans le monde	
4.10 Pourquoi est-ce autant difficile?	
<i>Figure 6 : Iceberg des microplastiques</i>	
4.11 Conclusion	
Références bibliographiques	35

Les plastiques au Québec

1.1 Portrait de l'industrie

1.1.1 Introduction

Au cours des dernières décennies, la pollution plastique est devenue un enjeu environnemental majeur, notamment en raison de la présence croissante de microplastiques (MP, < 5 mm) et de nanoplastiques (NP, < 1 µm) dans les écosystèmes. Leurs sources sont variées, comprenant notamment les pneus d'automobiles, les textiles, les cosmétiques, ainsi que les déchets plastiques rejetés dans l'environnement (ECCC & Santé Canada, 2020). On distingue généralement les MP et NP primaires, sous forme de textiles et microbilles issus directement de produits divers, des MP et NP secondaires, résultant de la dégradation de plastiques plus volumineux. Au Québec, cette problématique prend une ampleur particulière en raison de la densité de son activité industrielle et de la présence d'importants réseaux hydriques, notamment le fleuve Saint-Laurent, qui agissent comme vecteurs de dispersion de ces particules. Comprendre le rôle de l'industrie dans la production et la dissémination des microplastiques, leurs effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine, ainsi que le cadre réglementaire en vigueur, constitue un enjeu central pour la mise en place de stratégies efficaces de prévention et de gestion. La présente propose ainsi une analyse intégrée de ces enjeux afin d'éclairer les principaux défis et les avenues de solutions potentielles liés aux micro- et nanoplastiques au Québec.

1.1.2 Contexte historique et grandes tendances

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la production mondiale de plastiques a connu une croissance fulgurante, passant d'environ 1,5 million de tonnes en 1950 à plus de 460 millions de tonnes en 2019 (OCDE, 2022). Cette expansion phénoménale s'explique par le faible coût, la légèreté et la polyvalence du matériau, qui ont transformé les chaînes de production et de consommation dans presque tous les secteurs industriels. Pourtant, à l'échelle mondiale, seulement 9 % des plastiques produits sont recyclés, le reste étant enfoui, incinéré ou perdu dans l'environnement (UNEP, 2021). Selon les projections de l'OCDE, la production pourrait doubler d'ici 2040 et tripler d'ici 2060, notamment en raison de la transition énergétique qui réduit la demande de combustibles fossiles pour l'énergie, réorientant leur usage vers la pétrochimie et la fabrication de plastiques (OCDE, 2022).

Ces tendances mondiales influencent directement le contexte canadien et québécois. Bien que le Québec ne produise pas de résines vierges à grande échelle, il est profondément intégré au marché continental. Les résines primaires, fabriquées surtout en Alberta et en Ontario, alimentent la transformation locale québécoise — un maillon essentiel de la chaîne de commerce. Le Québec se distingue également par sa gestion des plastiques en fin de vie, son réseau de tri et ses politiques

de responsabilité élargie des producteurs, ce qui en fait un terrain d'expérimentation privilégié pour l'économie circulaire dans le contexte des plastiques.

1.1.3 Taille et puissance économique

Au Canada, l'industrie du plastique représentait 35 milliards de dollars de ventes annuelles et plus de 90 000 emplois directs en 2019. En 2021, le pays a produit environ 7 112 kilotonnes de plastiques ; de ce nombre, 28 % provenaient du secteur de l'emballage, 22,3 % de la construction, 14,6 % des véhicules, 9,2 % de l'électronique et 4,3 % des textiles (Statistique Canada, 2025).

Cette même année, 4 986 kilotonnes de plastiques ont été jetées, dont 99,2 % ont été récupérées par les systèmes de gestion des déchets ou de recyclage. Cependant, seules 365 kilotonnes de celles-ci ont été converties en résines recyclées pour une valorisation efficace (Recyc-Québec, 2023). Les 120 kg de plastique jetés par habitant au Canada en 2021 témoignent d'un système encore largement linéaire : si un plastique n'est pas recyclé, il est en grande majorité enfoui, incinéré, gazéifié ou exporté (ECCC & Santé Canada, 2020).

Le Québec s'inscrit dans cette dynamique nationale, mais avec quelques caractéristiques distinctes. Selon la FCQGED (2024), environ 900 000 tonnes de plastiques sont consommées chaque année dans la province. En 2022, 87 % de cette quantité ont été éliminées, 8 % dirigées vers le recyclage ou la valorisation, et environ 2 % ont été relâchées dans l'environnement, illustrant le besoin assez flagrant d'un changement de paradigme (FCQGED, 2024 ; Recyc-Québec, 2023).

Parmi les matières recyclées, les polymères les plus fréquents sont le polypropylène (PP), le polyéthylène (PE), le polystyrène (PS), l'ABS et le polycarbonate, issus à la fois de rebuts industriels et de flux municipaux (Recyc-Québec, 2024).

1.1.4 Infrastructures et flux québécois

L'analyse des flux montre que la matière recyclée se divise en deux grandes catégories : environ 30 à 35 % proviennent de rejets industriels ou de pré-consommation (rebut de fabrication, surplus de production, plastiques homogènes et peu contaminés), tandis que 65 à 70 % proviennent de flux postconsommation, c'est-à-dire des déchets collectés auprès des ménages, des commerces et du secteur de la construction (Recyc-Québec, 2023). Il est important de faire cette distinction, puisque les plastiques issus de rejets industriels sont nettement plus faciles et moins coûteux à revaloriser, car ils exigent peu de tri et peu de décontamination ; à l'inverse, les plastiques postconsommation nécessitent des étapes de tri, de lavage et de séparation complexes, ce qui rend leur traitement plus cher. Tout changement du système doit donc s'assurer de bien saisir la réalité du système à la phase sur laquelle il souhaite agir, puis bien délimiter son pouvoir d'agir dans la réalité complexe du flux des plastiques.

Le Québec dispose actuellement d'une infrastructure de tri et de conditionnement bien implantée. En 2023, 26 centres de tri étaient en activité, dont 22 dédiés aux matières municipales et 4 aux flux industriels, commerciaux et institutionnels. Ensemble, ils ont traité 1,02 million de tonnes de matières issues de la collecte sélective et 1,7 million de tonnes issues du secteur de la construction, rénovation et démolition (CRD), ce qui représentait une baisse de 3 % et 9 % respectivement en comparaison avec l'année 2021 (Recyc-Québec, 2023).

Par contre, lorsqu'on évalue le plastique à part, la tendance est renversée : durant cette même période de 2021 à 2023, les centres de tri ont acheminé 13 % plus de plastiques et ont produit 23 % de plus de matières plastiques recyclées (Recyc-Québec, 2023). Cette progression est le témoin d'un système de tri plus performant ainsi que de l'effet de la Responsabilité élargie des producteurs (REP), une mesure législative vitale implantée par le gouvernement québécois en 2021.

Malgré ces avancées, 332 000 tonnes de plastiques ont encore été éliminées par le système en 2023 (Recyc-Québec, 2023). Du côté des marchés, les destinations des plastiques triés ont aussi changé : la part des ventes réalisées au Québec a chuté de 63 % en 2021 à 46 % en 2023. Ainsi, alors que 56 % des centres de tri vendaient au moins 80 % de leurs plastiques au Québec en 2021, ils n'étaient plus que 36 % deux ans plus tard (FCQGED, 2024). Malgré cela, le marché reste largement nord-américain, puisque 92 % des centres vendent encore au moins 80 % de leurs plastiques sur le continent, contre 96 % en 2021 (Recyc-Québec, 2023).

Le Québec dispose donc d'une collecte sélective assez performante et de volumes d'approvisionnement stables pour les centres de tri. Le système de consigne demeure un pilier historique, mais son efficacité s'est affaiblie au fil des années ; en effet, la baisse du taux de récupération et les fluctuations des marchés d'exportation demeurent des failles non négligeables du système actuel. Ces tendances sont complexes et multifactorielles, et se concrétisent à l'intersection entre les gouvernements, les entreprises et les consommateurs. Dans certains cas, les recycleurs doivent même payer les entreprises pour récupérer et traiter leurs matières résiduelles, signe d'un modèle économique encore fragile. Cette tension entre la disponibilité de matière et la rentabilité du recyclage souligne la nécessité de politiques incitatives et de marchés stables pour les résines recyclées, afin de consolider la filière et d'en faire un pilier durable de l'économie circulaire québécoise.

Figure 1: Un portrait en chiffres

1.1.5 Portrait sectoriel : où agir concrètement

Dans le secteur de l'emballage, qui représente près de la moitié de la génération de déchets plastiques, la situation illustre à la fois l'état précaire de la situation ainsi que le potentiel de circularité de celle-ci. Ce secteur est le moteur principal de la demande en plastique, mais aussi la source dominante de déchets postconsommation : en effet, 87,3 % des résines issues du recyclage proviennent de ce secteur, dont 70 % de bouteilles (Recyc-Québec, 2023). L'éco-conception (réduction des multicouches, standardisation des polymères), le réemploi et la consigne élargie sont les leviers majeurs pour en réduire l'impact (Gouvernement du Québec, 2021 ; FCQGED, 2024). Une autre particularité des emballages est la présence d'autres polymères (non plastiques) intégrés dans leur fabrication, ce qui rajoute une barrière supplémentaire à leur recyclabilité (ECCC & Santé Canada, 2020).

Le secteur de la construction présente encore peu de déchets à court terme, mais un potentiel de croissance important à long terme, étant donné les révolutions technologiques à potentiel de pollution élevé qui voient le jour dans le secteur. La mise en place de filières spécialisées (pour les films, isolants, PVC, polystyrène) et l'intégration de contenu recyclé dans les matériaux neufs sont des priorités ; cette dernière constitue un des exemples les plus marquants de technologies durables au cours des dernières années (OCDE, 2022).

Dans le secteur automobile, la réduction de la masse des véhicules grâce aux polymères techniques a contribué à leur efficacité énergétique et à la réduction de leur empreinte environnementale (ECCC & Santé Canada, 2020). En revanche, la fin de vie de ces plastiques demeure un enjeu important. Les pistes d'action incluent le démontage facilité, la réutilisation des pièces et la recherche sur le recyclage chimique pour des plastiques plus complexes comme les composites et polyamides (Recyc-Québec, 2024).

Les secteurs de l'électronique et des textiles soulèvent d'autres enjeux : la miniaturisation et la complexité des produits limitent fortement le recyclage mécanique (FCQGED, 2024). Les incitatifs au réemploi, à la réparation et à la valorisation de ces produits constituent donc les avenues de solution principales, visant l'allongement de la durée de vie des produits et la limitation des pertes de polymères. Le concept d'*obsolescence programmée* constitue l'ennemi numéro un de la durabilité au sein de ces secteurs : effectivement, la conception d'items électroniques suit encore largement cette doctrine, c'est-à-dire qu'ils sont conçus de manière non durable délibérément afin de nécessiter l'achat de nouveaux modèles plutôt que la valorisation des anciens.

Figure 2 : Cycle de vie des produits plastiques

Figure générée à l'aide de l'application PagePopAI

1.1.6 Défis et perspectives

L'industrie québécoise du plastique se trouve à un moment charnière. Elle bénéficie d'un réseau de centres de tri moderne et d'une expertise reconnue, mais elle doit encore améliorer ses performances de recyclage et sa résilience économique. La réforme du paysage législatif offre une fenêtre d'opportunité unique pour stabiliser les marchés et investir dans des technologies de recyclage plus performantes et durables. Le défi reste maintenant d'assurer un équilibre entre l'offre de matière triée, la demande de résine recyclée et les coûts de production, afin de satisfaire l'ensemble des acteurs-clés. À mesure que la production mondiale continue d'augmenter, le Québec devra s'imposer comme un modèle de circularité dans un contexte plus large où la plupart des plastiques sont encore produits, utilisés et éliminés dans un modèle plutôt linéaire.

Le Québec dispose d'atouts structurels majeurs : un réseau de tri étendu et en modernisation, une expertise reconnue dans la transformation, une politique de REP ambitieuse et un modèle industriel réceptif à l'innovation circulaire. La proximité avec les marchés nord-américains confère aussi une capacité d'exportation stratégique. Cependant, des faiblesses persistantes freinent la transition : la dépendance aux prix des résines vierges, le manque de débouchés locaux, la baisse du taux de consigne au niveau des consommateurs et la difficulté de traiter les plastiques complexes. Pour surmonter ces défis, le Québec devra accroître la valeur locale du recyclage en soutenant les technologies de recyclage chimique et la demande publique pour les résines recyclées. Il est aussi primordial d'agir parallèlement en amont : réduction, éco-conception, standardisation des polymères et responsabilisation des producteurs concordant avec le cycle de vie complet de leurs produits.

S'il parvient à aligner ces leviers, le Québec pourrait se positionner, à l'échelle nord-américaine, comme un chef de file de la circularité des plastiques, capable de conjuguer performance environnementale et création de valeur économique.

1.2 Cadre normatif actuel

1.2.1 Contexte historique

Le cheminement de la législation en lien avec les plastiques et des microplastiques est assez long et complexe. Son évolution est assez remarquable, passant de quelques lois fédérales des années 1990 à une explosion de nouvelles mesures, légales ou non, dans les dernières années. Il s'inscrit donc aujourd'hui dans un champ de plus en plus structuré, à la croisée des compétences fédérales et provinciales. Au Canada, c'est la *Loi canadienne sur la protection de l'environnement* (LCPE, 1999) qui a servi de colonne vertébrale aux interventions fédérales. Au Québec, la *Loi sur la qualité de l'environnement* (LQE) et la *Politique québécoise de gestion des matières résiduelles*

(PQGMR) en constituent les éléments principaux. Ces textes fondateurs traduisent un changement de paradigme amorcé dès les années 1990, en passant d'une logique de simple élimination des déchets vers une approche de réduction à la source, de valorisation et de circularité. Beaucoup des nouvelles mesures réglementaires sont inspirées du *Programme zéro déchet plastique 2030* canadien, qui lui-même tire son origine de la *Charte sur les plastiques dans les océans* à l'échelle internationale, adoptée en 2018 par le G7 (Gouvernement du Québec, 2021; Gouvernement du Canada, 2022; Recyc-Québec, 2019–2024).

1.2.2 Le volet fédéral

La LCPE demeure l'outil central permettant au gouvernement fédéral d'agir sur les produits nuisibles à l'environnement; en effet, elle définit une liste de « substances toxiques » et balise plusieurs interventions possibles en lien avec celles-ci. La présence des « articles manufacturés en plastique » sur la liste a fait l'objet d'une contestation par la Cour fédérale en 2023, mais y demeure à ce jour en attendant un jugement définitif; cette situation témoigne des défis juridiques auxquels se heurtent les politiques fédérales sur les plastiques (Gouvernement du Canada, 2022).

Érigée dans le cadre de cette loi, le *Règlement interdisant les plastiques à usage unique* (2022) constitue la mesure la plus concrète dans le quotidien des Canadiens. Faisant suite à une enquête scientifique menée par le gouvernement en 2020, il interdit la fabrication, importation, et vente de plusieurs articles jugés problématiques à la fois pour leur faible recyclabilité et pour leur prévalence dans les déchets retrouvés dans l'environnement; ceux-ci incluent les sacs à usage unique, les ustensiles, les pailles, les anneaux pour cannettes, et certains récipients alimentaires. L'objectif est de réduire à la source l'usage de plastiques jetables non essentiels, afin de diminuer les déchets dispersés dans l'environnement et encourager l'adoption d'alternatives réutilisables (ECCC & Santé Canada, 2020; Gouvernement du Canada, 2022).

Un autre point d'ancrage intéressant est l'exportation : le projet de loi S-234, actuellement au Sénat, vise à interdire l'exportation de déchets plastiques destinés à l'élimination finale, obligeant ainsi le Canada à traiter ses propres flux de déchets (Parlement du Canada, 2024).

Au-delà des simples interdictions, le fédéral développe de nouveaux instruments pour structurer la circularité. Les *règlements sur l'étiquetage environnemental* visent à interdire l'usage trompeur du symbole des « trois flèches » lorsque la collecte ou le recyclage effectif n'est pas garanti, en plus d'imposer des cibles de rendement sur les modèles de tri. Un autre de ses leviers d'action est l'exigence de contenu recyclé dans tous produits fabriqués ou importés; plus spécifiquement, cette exigence augmentera progressivement d'ici 2030, atteignant 30-50% pour les emballages souples et 60% pour les bouteilles (ECCC & Santé Canada, 2020; Gouvernement du Canada, 2022).

1.2.3 Le volet provincial

De son côté, le Québec agit principalement à travers la LQE, qui consacre la hiérarchie 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, valorisation, élimination). La PQGMR, enchâssée dans celle-ci, traduit cette philosophie en objectifs concrets afin d'atteindre la circularité de l'industrie. Ses mesures incluent la collecte obligatoire des matières organiques, le renforcement du recyclage, la valorisation des résidus de construction, le développement de débouchés locaux pour les matières recyclées, et diverses campagnes de sensibilisation (Recyc-Québec, 2019–2024).

L'adoption du projet de loi 65 en 2021 a marqué une réforme majeure. En instaurant une responsabilité élargie des producteurs (REP) à travers plusieurs phases progressives, le gouvernement a transféré aux entreprises la responsabilité du cycle de vie complet de leurs produits plastiques (contenants, emballages et imprimés), incluant la collecte sélective et la consigne. Les producteurs doivent dorénavant financer et organiser ces systèmes via des organismes de gestion désignés (OGD), la principale étant *Éco Entreprises Québec* qui occupera ce rôle jusqu'à 2035. Les retombées attendues sont multiples : amélioration de la qualité du tri et du recyclage, hausse des taux de récupération et valorisation, diminution du fardeau financier pour les municipalités, et incitations pour les entreprises à revoir l'éco-conception de leurs produits (Gouvernement du Québec, 2021; Recyc-Québec, 2023).

Le PL65 encourage également la continuité de ce mouvement en instaurant des cibles progressives de taux de valorisation pour les entreprises, sans quoi celles-ci devront développer et financer leur propre système afin d'atteindre les cibles de performance. Le *Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises* (RRVPE) complète ce dispositif en couvrant d'autres catégories de produits (piles, appareils électroniques, etc.), réduisant ainsi la dispersion des plastiques et autres matières problématiques (Gouvernement du Québec, 2021; Recyc-Québec, 2023).

1.2.4 Les mesures non législatives

À côté de ces leviers réglementaires, le Québec s'est doté d'outils stratégiques qui orientent l'action publique et mettent la table pour les évolutions réglementaires:

- Le *Plan d'action 2019-2024 de la PQGMR* de Recyc-Québec a cherché à convertir les grands principes en mesures opérationnelles, par exemple en soutenant l'éco-conception, en resserrant certaines obligations de REP et en menant des campagnes de sensibilisation (Recyc-Québec, 2019–2024).
- La *Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028* élargit encore la perspective : son objectif est de transformer le modèle économique actuel en misant sur la réduction de l'utilisation de plastiques vierges, l'intégration du contenu recyclé et le développement de synergies industrielles (partage et réutilisation de ressources entre entreprises) (Recyc-Québec, 2024).

- Le *Plan d'action de développement durable 2023-2028* de Recyc-Québec vise à accélérer la transition vers une économie circulaire et carboneutre. Ses moyens incluent le soutien à des projets pilotes avec les municipalités, des initiatives de sensibilisation du public et le financement d'innovations visant la substitution ou le réemploi (Recyc-Québec, 2025).
- Enfin, la *Stratégie de réduction et de gestion responsable des plastiques au Québec 2024-2029*, présentée sous forme de document de consultation en 2023, propose une variété de mesures sous plusieurs angles : réduction à la source, substitution des produits plastiques jetables par des alternatives durables en tenant compte de leur cycle de vie complet (écodesign), et promotion de la recyclabilité des plastiques. Cela encouragerait le développement d'un marché local de produits recyclés et valorisés, le tout s'inscrivant dans une approche plus large d'économie circulaire. Cependant, cette stratégie n'a jamais été adoptée officiellement, et demeure à ce jour au stade d'un document de consultation (Gouvernement du Québec, 2021)

1.2.5 Interaction entre les différents niveaux

La coexistence des compétences fédérales et provinciales crée un cadre où les deux paliers se complètent. Le fédéral agit surtout en amont en limitant certains produits et en établissant un socle commun (interdictions, règles d'étiquetage, exigences de contenu recyclé), alors que le Québec agit plutôt en aval en organisant concrètement la collecte, le tri et la valorisation à travers les systèmes de REP. L'articulation se fait aussi sur le plan de l'information : les règles fédérales visent à harmoniser l'étiquetage des produits à l'échelle nationale, tandis que le Québec fixe des standards de performance aux OGD pour garantir la qualité des matières recyclées. Enfin, les données recueillies par le Registre fédéral sur les plastiques devraient appuyer la planification provinciale, alors que les bilans de Recyc-Québec contribuent à l'assise factuelle des initiatives fédérales; cela témoigne de l'interaction bidirectionnelle entre les deux entités.

D'autres mesures peuvent se glisser à travers ce réseau législatif à de plus petites échelles. Ce fut le cas du règlement interdisant la distribution de certains articles en plastique à usage unique de la ville de Montréal en mars 2023, avant l'adoption du cadre plus large par le gouvernement fédéral. L'adoption de tels règlements au niveau municipal peut se faire grâce au PL81, amendement de la LQE, qui octroie la liberté d'instaurer de tels règlement aux municipalités à condition qu'elles soient compatibles avec les visées du gouvernement provincial (Gouvernement du Québec, 2021; Recyc-Québec, 2023).

Dans le cas de propos contradictoires entre les mesures réglementaires de différents acteurs, la loi la plus stricte l'emporte (Gouvernement du Québec, 2021).

Figure 3 : Cadre normatif entourant l'industrie des plastiques québécoise

Figure générée à l'aide de l'application PagePopAI

1.2.6 Discussion

Les prochaines années seront décisives. Au fédéral, l'issue du litige autour de la LCPE déterminera la solidité juridique des interdictions en vigueur, mais le mouvement vers une réduction des plastiques à usage unique semble déjà irréversible. Au Québec, la réussite de la réforme REP dépendra de la capacité des OGD à instaurer des systèmes performants et à offrir des matières recyclées de qualité, condition essentielle pour répondre aux futures exigences de contenu recyclé.

Plus largement, le défi est de concilier les ambitions fédérales et provinciales afin d'éviter la fragmentation des règles, qui pourrait nuire aux entreprises et ralentir l'innovation. Les initiatives non législatives comme la *Feuille de route économie circulaire* et la *Stratégie de réduction et de gestion responsable des plastiques* montrent que le Québec tend à aller au-delà des simples interdictions, en stimulant une économie circulaire où le plastique n'est plus une matière jetable à gérer mais une ressource intégrée.

En somme, si la gestion des microplastiques demeure encore indirecte, l'arsenal législatif et stratégique en place vise à réduire progressivement l'empreinte des plastiques au Québec et au Canada, à travers une combinaison d'interdictions, de responsabilités élargies, d'incitatifs économiques et de transformations structurelles.

Effets sur l'environnement

2.1 Origines des microplastiques dans l'environnement

Les microplastiques, issus largement de la dégradation de produits plastiques dans les milieux naturels, sont désormais considérés comme des polluants ubiquitaires. On les retrouve dans les océans, les lacs, les rivières, les sols agricoles, les glaciers et même dans l'air que nous respirons (UNEP, 2021 ; SAPEA, 2019). En plus de leur abondance à travers plusieurs sphères du monde naturel, leur durée de vie se compte en siècles, voire en millénaires ; cela explique l'étendue de leur présence jusqu'aux zones les plus reculées de la planète (OCDE, 2022). À l'échelle mondiale, on estime que plus de trois millions de tonnes de microplastiques sont rejetées annuellement, dont environ 30 % proviennent de l'usure des pneus (Santé Canada, 2020 ; Kolomijeca et al., 2020).

On distingue deux grandes catégories : les microplastiques primaires, directement émis sous forme de petites particules (provenant principalement de microbilles dans les produits cosmétiques, de fibres textiles synthétiques et de granulés industriels), puis les microplastiques secondaires, issus de la fragmentation de déchets plastiques plus gros sous l'effet des rayons UV, de l'abrasion mécanique et de l'oxydation (SAPEA, 2019 ; OCDE, 2022).

Dans les milieux aquatiques, les eaux usées constituent un vecteur majeur : bien que les stations d'épuration retiennent 90 à 99 % des particules, des millions de microplastiques s'échappent chaque jour avec les effluents (UNEP, 2021). Les boues d'épuration, souvent valorisées comme amendements agricoles, transfèrent la pollution de l'eau vers la terre. Les rivières et fleuves jouent ensuite un rôle de corridors, acheminant ces particules vers les estuaires et les mers. Dans le fleuve Saint-Laurent, par exemple, les concentrations observées sont comparables à celles de grands estuaires européens (Recyc-Québec, 2023). Les sols agricoles constituent également un réservoir majeur : ils peuvent contenir jusqu'à quatre fois plus de microplastiques que les océans (Huerta Lwanga et al., 2016). Enfin, l'atmosphère joue un rôle dans la dispersion mondiale des microplastiques ; des dépôts ont été mesurés jusque dans les Pyrénées, l'Arctique et les glaciers alpins (Wright et al., 2020).

2.2 Mécanismes biochimiques et toxicodynamiques

Une fois libérés dans l'environnement, les plastiques ne sont pas inertes. Ils subissent un vieillissement photochimique et biologique par exposition aux UV, oxydation et bio-encrassement, ce qui rend leurs surfaces plus rugueuses et réactives (SAPEA, 2019 ; ECCC & Santé Canada, 2020). Ces transformations accroissent leur capacité à adsorber d'autres polluants : un microplastique vieilli peut fixer jusqu'à dix fois plus de pesticides ou de métaux lourds qu'un plastique vierge, ce qui crée un effet polluant en « boule de neige » (Koelmans et al., 2019). De plus, la majorité des produits plastiques dans l'environnement contiennent des additifs chimiques tels que les phtalates, bisphénols et retardateurs de flamme, qui ont leurs propres effets toxiques

lorsque relâchés (OCDE, 2022). Dans l'eau et les sols, les microplastiques se recouvrent d'une couche de biomolécules et de micro-organismes, appelée « éco-couronne », qui modifie leur toxicité : elle peut atténuer certains effets aigus mais augmente la probabilité d'ingestion et de rétention prolongée dans les organismes (Besseling et al., 2017).

Sur le plan *toxicocinétique*, la majorité des microplastiques reste confinée dans le tube digestif des organismes, mais les nanoplastiques (< 100 nm) peuvent plus facilement traverser les barrières biologiques (Li et al., 2020). Ils ont été retrouvés dans le foie, les muscles et même le cerveau de poissons, et peuvent pénétrer directement dans les cellules (Fossi et al., 2016). Chez les plantes, certaines études ont montré qu'ils peuvent pénétrer par les racines et migrer jusqu'aux feuilles et fruits, révélant un risque de bioaccumulation préoccupant (de Souza Machado et al., 2019). Les effets *toxicodynamiques* incluent un large éventail d'effets physiopathologiques : inflammation, stress oxydatif, perturbations immunitaires et hormonales, diminution des réserves énergétiques, altérations de la reproduction et du développement embryonnaire, et interférence directe avec l'ADN (SAPEA, 2019 ; Koelmans et al., 2019).

Il convient également de souligner que l'empreinte environnementale des microplastiques ne s'arrête pas à leurs effets physiques. La production et l'élimination des plastiques contribuent fortement aux gaz à effet de serre : selon l'Energy Transitions Commission (2019), 3,4 % des émissions mondiales de GES proviennent du cycle de vie des plastiques, chaque tonne éliminée générant en moyenne 2,7 tonnes de CO₂.

2.3 Effets sur la faune

Les microplastiques exercent des impacts multiples sur la faune, la flore ainsi que sur le fonctionnement global des écosystèmes. Leur petite taille favorise leur ingestion, leur accumulation dans les organismes vivants et leur dispersion dans tous les compartiments environnementaux. Chez la faune aquatique, des effets délétères peuvent être observés dès les premiers niveaux trophiques. Par exemple, des études sur les microorganismes tels que les vers et crustacés ont démontré que l'exposition à des microbilles de polystyrène cause une diminution significative du niveau d'énergie ainsi que des facultés de reproduction (de Souza et al., 2018).

Chez les oiseaux marins, la présence de métaux lourds et d'additifs chimiques a été documentée dans les microplastiques ingérés, démontrant ainsi que le phénomène de bioaccumulation s'applique aussi à ces particules (Tanaka et al., 2015). Des effets néfastes similaires ont été rapportés chez les mammifères marins, où les microplastiques retrouvés dans les tissus digestifs et pulmonaires sont associés à des réponses inflammatoires chroniques et à une altération du système immunitaire (Fossi et al., 2016).

La faune terrestre est également touchée. Huerta Lwanga et al. (2016) ont montré que les vers de terre (*Lumbricus terrestris*) ingèrent des microplastiques présents dans les sols agricoles, ce qui modifie la structure du sol et la distribution des nutriments. Les invertébrés exposés présentent aussi une diminution de leur activité enzymatique et de leur survie à long terme (de Souza Machado et al., 2018).

2.4 Effets sur la flore

Les impacts sur la flore, bien que moins étudiés, révèlent des interactions préoccupantes. De Souza Machado et al. (2019) ont observé que l'incorporation de fragments plastiques dans les sols réduit leur densité et leur capacité de rétention d'eau, entraînant un ralentissement de la croissance du blé et de la luzerne. D'autres travaux ont montré que des nanoplastiques peuvent pénétrer les tissus racinaires et se propager jusqu'aux feuilles, y perturbant les échanges cellulaires et induisant un stress oxydatif (Li et al., 2020). Ces effets se traduisent par une diminution du rendement photosynthétique et une baisse de la productivité végétale (SAPEA, 2019).

2.5 Effets sur les écosystèmes

À l'échelle écosystémique, les microplastiques engendrent des perturbations structurelles et fonctionnelles. Dans les milieux aquatiques, Besseling et al. (2017) ont démontré que la présence de microplastiques modifie la composition du phytoplancton et réduit la productivité primaire, perturbant ainsi les flux de carbone et d'oxygène. Les microplastiques peuvent également adsorber des composés organiques persistants et des métaux lourds, servant de vecteurs de pollution chimique secondaire (Koelmans et al., 2019). Ces perturbations affectent la résilience globale des écosystèmes et leur capacité d'autorégulation face aux stress environnementaux tels que la pollution chimique et les changements climatiques (OCDE, 2022).

Les effets des microplastiques sur l'environnement montrent que cette pollution agit à plusieurs niveaux d'organisation écologique, du fonctionnement cellulaire jusqu'aux équilibres écosystémiques. Leur présence altère les cycles biogéochimiques, modifie la dynamique des communautés microbiennes, perturbe les réseaux trophiques et réduit la productivité biologique. Ces interactions complexes soulignent que les microplastiques ne constituent pas seulement une menace pour certaines espèces, mais pour la stabilité et la résilience des écosystèmes dans leur ensemble. Ainsi, l'étude de cette pollution met en lumière la nécessité d'adopter une compréhension écocentrique des systèmes naturels, où les impacts environnementaux sont évalués non pas uniquement en fonction des risques pour l'humain, mais selon leur influence sur le fonctionnement global du vivant. Une telle perspective permet de mieux saisir l'ampleur des perturbations induites par les plastiques et d'intégrer ces connaissances dans une vision plus complète de la santé écologique de la planète.

Effets sur les humains

3.1 Voies d'exposition

Les voies d'exposition aux microplastiques (MP) et aux nanoplastiques (NP) chez l'humain sont multiples. Les principales sont l'ingestion, l'inhalation et, dans une moindre mesure, le contact cutané (OMS, 2019, 2022). Combinées, ces voies d'exposition expliqueraient qu'environ 77 % des individus présentent une concentration mesurable de microplastiques dans leur circulation sanguine (Wright et al., 2020). Les polymères les plus fréquemment détectés dans les matrices biologiques humaines sont le polyéthylène téréphtalate (PET) et le polypropylène (PP).

L'ingestion constitue la principale voie d'exposition. Des microplastiques ont été identifiés dans l'eau potable, les fruits de mer, le sel, de nombreux aliments transformés, le miel, la bière ainsi que dans les aliments en contact avec des emballages plastiques (ECCC & Santé Canada, 2020 ; Bocker & Silva, 2025). Les bouteilles plastiques, les contenants alimentaires et certains ustensiles peuvent également favoriser le transfert de particules lors du stockage ou de la préparation des aliments. On estime qu'un adulte ingère annuellement entre 39 000 et 52 000 particules de microplastiques par voie alimentaire, un chiffre probablement sous-estimé en raison des limites méthodologiques actuelles de détection (ECCC & Santé Canada, 2020).

L'inhalation représente la deuxième voie d'exposition en importance. Les microfibrilles textiles, les particules issues de l'abrasion des pneus et diverses émissions industrielles contribuent à la présence de MP et NP dans l'air ambiant, tant extérieur qu'intérieur. Les estimations varient entre 25 000 et 62 000 particules inhalées par année, selon la densité urbaine, les habitudes de vie et la qualité de l'air intérieur (Wright et al., 2020 ; Kolomijeca et al., 2020 ; Donisi et al., 2024). Les particules les plus fines, notamment celles de taille inférieure à 10 µm, peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires, traverser la barrière alvéolo-capillaire et rejoindre la circulation sanguine, contribuant ainsi à la charge plastique systémique et à l'induction de réponses inflammatoires respiratoires (OMS, 2022).

Enfin, le contact cutané constitue une voie d'exposition plus marginale, mais non négligeable. Les produits cosmétiques, les vêtements synthétiques et la poussière domestique contiennent fréquemment des micro- et nanoplastiques capables d'adhérer à la surface de la peau (SAPEA, 2019). Si la pénétration cutanée des microplastiques de grande taille est limitée, les nanoplastiques (<100 nm) pourraient traverser les couches superficielles de l'épiderme, particulièrement en cas de lésions cutanées, d'exposition prolongée ou de conditions favorisant la perméabilité de la peau (Zhu et al., 2023). Bien que cette voie contribue moins à l'exposition globale que l'ingestion ou l'inhalation, elle pourrait néanmoins jouer un rôle dans l'exposition chronique aux nanoplastiques.

3.2 Méthodes de détection

La détection des microplastiques dans les tissus biologiques repose sur des techniques hautement spécialisées. Les plus utilisées incluent :

- Pyrolyse–chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (Py-GC-MS), pour l'identification chimique précise des polymères
- Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (μ -FTIR) et spectroscopie Raman, pour la caractérisation morphologique et chimique
- Microscopie électronique à balayage (MEB), pour visualiser la taille et la structure des particules
- Analyse par isotopes stables, pour tracer l'origine environnementale des particules

Cependant, malgré ces progrès, la quantification demeure difficile. Les méthodes de préparation des échantillons biologiques (digestion acide, filtration, centrifugation) risquent d'altérer ou de détruire les particules. De plus, la détection des nanoplastiques (<200 nm) dépasse souvent la résolution instrumentale conventionnelle (Prattichizzo et al., 2024). Ces contraintes entraînent probablement une sous-estimation systématique des concentrations réelles dans les tissus humains.

Enfin, les études souffrent d'un manque de standardisation méthodologique : la diversité des protocoles de collecte, d'extraction et d'analyse rend difficile la comparaison entre travaux et empêche, pour l'instant, l'établissement de seuils de toxicité universels.

3.3 Bioaccumulation et distribution systémique

Les progrès analytiques récents ont démontré que les MP/NP peuvent traverser les barrières physiologiques (intestinale, pulmonaire, placentaire) et se distribuer dans tout l'organisme. Des particules ont été identifiées dans le sang, l'urine, le foie, le côlon, le placenta, le lait maternel, et dans les tissus cardiovasculaires (Marfella et al., 2024; Yang et al., 2023; Lee et al., 2025).

Les polymères les plus courants détectés dans les tissus humains incluent le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polystyrène (PS), le polychlorure de vinyle (PVC) et le polyéthylène téréphtalate (PET) (Li et al., 2024). Leur distribution dépend principalement de leur taille, de leur charge de surface et de leur composition chimique. Les nanoplastiques, en raison de leur taille submicronique, présentent une plus grande capacité de diffusion transcellulaire et s'accumulent préférentiellement dans les organes hautement vascularisés comme le cœur, le foie et les poumons (Zhu et al., 2023).

Des analyses histopathologiques ont confirmé la présence de microplastiques mesurant jusqu'à 30 μ m dans le foie, 10 μ m dans le placenta, 88 μ m dans le poumon, et 12 à 15 μ m dans le lait maternel et l'urine (Li et al., 2024). Ces particules ont également été observées dans des plaques athéroscléreuseuses et des thrombus, confirmant leur potentiel de bioaccumulation dans le système cardiovasculaire (Marfella et al., 2024; Wu et al., 2023).

Les particules peuvent être transportées par les lipoprotéines, les cellules immunitaires ou les protéines plasmatiques, facilitant leur rétention dans les zones de stase ou d'inflammation vasculaire. Les polymères hydrophobes, tels que le polystyrène, présentent une affinité accrue pour les lipides membranaires, ce qui favorise leur intégration dans les tissus vasculaires et myocardiques (Zhang et al., 2025).

3.4 Effets déjà connus

Sur le plan des effets sur la santé humaine, la recherche sur les microplastiques (MP) et les nanoplastiques (NP) demeure en pleine évolution. Néanmoins, plusieurs mécanismes biologiques et physiopathologiques ont déjà été identifiés, suggérant que ces particules peuvent affecter divers systèmes organiques.

Au niveau respiratoire, l'inhalation chronique de microplastiques est associée à des effets similaires à ceux observés avec les particules fines atmosphériques. Les MP/NP déposés dans les voies respiratoires peuvent induire une inflammation pulmonaire, un stress oxydatif accru et des lésions tissulaires, particulièrement lorsque les particules atteignent les régions alvéolaires (OMS, 2022 ; Wright et al., 2020). Ces mécanismes peuvent altérer la fonction respiratoire et contribuer à des pathologies inflammatoires chroniques, notamment chez les populations exposées en milieu urbain ou industriel.

Sur le plan digestif, l'ingestion répétée de microplastiques est susceptible d'affecter l'intégrité du tractus gastro-intestinal. Des études expérimentales suggèrent que les MP/NP peuvent perturber la composition et la fonction du microbiote intestinal, modifier la perméabilité de la barrière intestinale et favoriser des réactions inflammatoires locales (ECCC & Santé Canada, 2020). Ces altérations pourraient avoir des répercussions systémiques, compte tenu du rôle central du microbiote dans la régulation immunitaire et métabolique.

Les effets endocriniens constituent également une source importante de préoccupation. De nombreux plastiques contiennent ou libèrent des additifs chimiques, tels que des bisphénols et des phtalates, dont les propriétés de perturbateurs endocriniens sont bien documentées. Ces composés peuvent interférer avec les récepteurs hormonaux, perturber la fonction thyroïdienne et reproductive, et affecter le développement fœtal et postnatal (SAPEA, 2019 ; OMS, 2022). Les MP/NP agissent ainsi non seulement comme des particules physiques, mais aussi comme des vecteurs de substances bioactives capables d'amplifier les effets toxicologiques.

Des effets neurologiques potentiels ont également été rapportés, principalement en lien avec les nanoplastiques. En raison de leur très petite taille, certaines NP peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique, induisant des phénomènes de neuroinflammation, de stress oxydatif neuronal et de dysfonction synaptique (Li et al., 2020 ; Koelmans et al., 2019). Bien que ces observations proviennent majoritairement de modèles animaux et *in vitro*, elles soulèvent des inquiétudes quant à un possible lien avec des troubles neurodéveloppementaux ou neurodégénératifs à long terme.

Enfin, la détection de microplastiques dans des matrices biologiques telles que le sang, l'urine, le placenta et le lait maternel témoigne d'une diffusion systémique des particules dans l'organisme humain (OMS, 2022 ; SAPEA, 2019). Bien que les effets cliniques à long terme demeurent encore mal caractérisés, les données actuelles indiquent que la persistance des MP/NP dans l'organisme constitue une source émergente de risques toxicologiques, inflammatoires et métaboliques pour la santé humaine.

3.5 Populations vulnérables

Bien que l'exposition aux microplastiques concerne l'ensemble de la population, certains groupes présentent une vulnérabilité accrue en raison de facteurs physiologiques, développementaux ou contextuels. Les enfants constituent un groupe particulièrement à risque, en raison de leur système immunitaire et endocrinien en développement, de leur plus grande consommation d'air et d'aliments par unité de masse corporelle, ainsi que de comportements favorisant l'ingestion de particules (OMS, 2022). Les femmes enceintes représentent également une population sensible, la détection de microplastiques dans le placenta et le lait maternel soulevant des préoccupations quant à l'exposition prénatale et néonatale (SAPEA, 2019).

Par ailleurs, les travailleurs exposés professionnellement aux plastiques, notamment dans les secteurs de la transformation, du recyclage, du textile et de la gestion des déchets, peuvent présenter des niveaux d'exposition plus élevés par inhalation de fibres et de particules (OMS, 2022). Enfin, les populations vivant en milieu urbain dense ou à proximité de sources industrielles et de grands axes routiers sont davantage exposées aux microplastiques atmosphériques issus de l'usure des pneus et des textiles, accentuant les inégalités environnementales en matière de santé (Wright et al., 2020).

L'identification de ces populations vulnérables souligne l'importance d'intégrer les microplastiques dans une approche de santé publique préventive, visant à réduire l'exposition, à orienter les efforts de surveillance et à guider les interventions réglementaires.

3.6 Nouvelles données : effets cardiovasculaires

3.6.1 Mécanismes pathophysiologiques

Stress oxydatif et dysfonction mitochondriale

Le stress oxydatif constitue le principal mécanisme identifié dans la toxicité cardiovasculaire des MP/NP. En s'accumulant dans les cellules endothéliales, myocardiques et immunitaires, ces particules stimulent la production d'espèces réactives de l'oxygène (ROS), entraînant des dommages à l'ADN, une peroxydation lipidique, et une altération des fonctions mitochondriales (Zhu et al., 2023).

Les nanoparticules de polystyrène (PS) et de polyéthylène (PE) induisent une fragmentation mitochondriale et une inhibition de la chaîne respiratoire, provoquant une baisse du potentiel membranaire et une diminution de la production d'ATP (Liang et al., 2024). Ces effets métaboliques sont accompagnés d'une déplétion du glutathion (GSH), antioxydant intracellulaire majeur, aggravant la vulnérabilité des tissus à l'oxydation. Des études ont montré que ces effets peuvent être atténués par des antioxydants comme la N-acétylcystéine (NAC) ou le resvératrol, confirmant la responsabilité du stress oxydatif dans les lésions observées (Li et al., 2024).

Inflammation et réponse immunitaire

Les MP et NP agissent comme des corps étrangers capables d'activer la réponse immunitaire innée. Leur présence dans les tissus déclenche la libération de cytokines pro-inflammatoires telles que le facteur de nécrose tumorale (TNF- α), l'interleukine-6 (IL-6) et l'interleukine-12p70 (IL-12p70) (Yang et al., 2024). Ces cytokines favorisent le recrutement de macrophages et de lymphocytes au sein des parois vasculaires, établissant un état d'inflammation chronique propice au développement de l'athérosclérose.

Les macrophages exposés aux MP/NP montrent une activation du complexe inflammasome NLRP3, responsable de la production d'IL-1 β et d'IL-18, deux cytokines associées à la progression des lésions athéroscléreuses (Prattichizzo et al., 2024). Parallèlement, les MP/NP perturbent la phagocytose et la clairance des cellules apoptotiques, ce qui compromet la régulation de la réponse inflammatoire et favorise le dépôt de matériel extracellulaire.

Dysfonction endothéliale et perturbations vasculaires

La dysfonction endothéliale, marqueur précoce des maladies cardiovasculaires, est une conséquence directe du stress oxydatif et de l'inflammation induits par les microplastiques. Les études montrent une réduction significative de la libération de monoxyde d'azote (NO) et de bradykinine, molécules essentielles à la vasodilatation et à l'homéostasie vasculaire (Liu et al., 2024).

Dans un modèle animal, l'exposition prolongée au polystyrène a entraîné une augmentation de 22 à 40 % de la pression artérielle moyenne, conséquence de la diminution du NO et d'un dérèglement du système kallikréine-kinine (Liu et al., 2024). Cette dysfonction favorise la perméabilité vasculaire et l'infiltration de lipoprotéines dans la paroi artérielle, étape clé de la formation des plaques d'athérome (Zhu et al., 2023; Lee et al., 2025).

Les MP/NP perturbent également les jonctions intercellulaires endothéliales, augmentant la perméabilité capillaire et la susceptibilité à l'inflammation. Ces altérations microvasculaires peuvent contribuer à la progression de l'hypertension et à la rigidification artérielle.

Cytotoxicité, apoptose et sénescence cellulaire

Les MP et NP exercent une cytotoxicité directe sur les cellules cardiaques et vasculaires. Ils provoquent des anomalies morphologiques, une perte d'intégrité membranaire et une apoptose accrue (Yang et al., 2023). Ces effets sont accompagnés d'un stress du réticulum endoplasmique et de l'activation de mécanismes d'autophagie, tentatives de la cellule pour se protéger contre l'accumulation de matériel exogène (Zhang et al., 2025).

L'exposition prolongée aux MP/NP induit également la voie MAPK–Nrf2, menant à la sénescence cellulaire et à une réduction du renouvellement endothélial (Liang et al., 2024). Cette sénescence est impliquée dans le vieillissement vasculaire prématuré et la fibrose myocardique.

Thrombogenèse et perturbation de la coagulation

Les microplastiques, en particulier le polystyrène (PS) et le polyéthylène (PE), ont démontré une forte activité pro-thrombotique. Ils modifient la morphologie et la flexibilité des globules rouges, perturbent la cascade de coagulation et activent les plaquettes (Wu et al., 2023). En se liant au fibrinogène et à la thrombine, ils favorisent la formation de caillots sanguins.

Ces effets ont été confirmés dans des études humaines où des microplastiques ont été observés au sein de thrombi analysés par microscopie électronique (Yang et al., 2023; Marfella et al., 2024). La taille et la charge des particules jouent un rôle déterminant : les nanoparticules chargées positivement induisent une activation plaquettaire plus marquée et augmentent le risque de coagulation intravasculaire disséminée.

Voies de signalisation intracellulaire

Les MP/NP interfèrent avec plusieurs voies moléculaires impliquées dans la survie et la différenciation cellulaire :

- Voie Wnt/ β -caténine, dont l'activation excessive favorise l'expression de protéines cardiaques telles que la troponine et la CK-MB, contribuant à l'hypertrophie myocardique et à la dysfonction cardiaque.
- Voie DKK3, associée à la fibrose et à la réparation tissulaire, qui devient dérégulée sous l'effet d'une exposition chronique aux MP/NP, accentuant la rigidité vasculaire.
- Voie MARCO, un récepteur de reconnaissance des macrophages, qui, lorsqu'il est surexprimé, entraîne une inflammation persistante.

3.6.2 Conséquences tissulaires et cliniques

Les altérations cellulaires décrites ci-dessus aboutissent à des conséquences physiopathologiques intégrées qui se traduisent par des anomalies structurelles et fonctionnelles du système cardiovasculaire :

- L'athérosclérose, conséquence d'une infiltration accrue de lipoprotéines oxydées et de macrophages dans la paroi artérielle, amplifiée par la présence de MP/NP qui augmentent la perméabilité endothéliale et favorisent la formation de cellules spumeuses (Marfella et al., 2024; Prattichizzo et al., 2024).
- La fibrose myocardique et l'hypertrophie ventriculaire gauche, résultant de l'apoptose et de la sénescence cellulaires chroniques (Zhang et al., 2025).
- L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (ICFER), observée chez la souris après exposition prolongée, associée à une altération du métabolisme énergétique et à une inflammation myocardique diffuse (Liu et al., 2024).
- Les arythmies cardiaques, consécutives à la perturbation du calcium intracellulaire et à la désorganisation des myocytes cardiaques (Yang et al., 2023).

En somme, les MP et NP ne se limitent pas à une toxicité cellulaire locale, mais induisent un remodelage global du système cardiovasculaire, favorisant les pathologies chroniques comme l'hypertension, la thrombose et la maladie coronarienne.

Figure 4 : Mécanismes pathophysiologiques

Figure générée à l'aide de l'application PagePopAI

3.6.3 Études cliniques chez l'humain

Microplastiques dans les plaques athéroscléreuses et les tissus cardiovasculaires

La première démonstration directe d'une association entre les MP/NP et la maladie cardiovasculaire provient de Marfella et al. (2024), dans The New England Journal of Medicine. Cette étude multicentrique prospective a porté sur 304 patients subissant une endartériectomie carotidienne. Les auteurs ont identifié des microplastiques dans 58,4 % des plaques carotidiennes (principalement du polyéthylène et du polychlorure de vinyle), confirmés par microscopie électronique et spectrométrie de masse. Après un suivi moyen de 33,7 mois, les patients présentant

des MP/NP dans leurs plaques avaient un risque 4,5 fois plus élevé d'événements cardiovasculaires majeurs (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou décès) comparativement aux patients sans particules détectées. Cette étude a marqué une étape majeure, fournissant la première preuve épidémiologique directe d'un lien entre accumulation plastique vasculaire et événements cardiovasculaires.

Ces résultats ont été renforcés par Prattichizzo et al. (2024) dans *European Heart Journal*, qui ont confirmé la détection de MP/NP dans les plaques carotidiennes, mais aussi dans le péricarde, le tissu adipeux épicardique, le myocarde et l'appendice auriculaire gauche. Leur analyse a révélé une corrélation entre la charge plastique et la sévérité de la maladie coronarienne, ainsi qu'une association avec l'incidence d'événements cardiovasculaires à trois ans de suivi.

Concentrations sanguines et syndromes coronariens aigus

Une étude de Yang et al. (2024), publiée dans *Particle and Fibre Toxicology*, a comparé les concentrations sanguines de MP entre 82 patients atteints de syndrome coronarien aigu (SCA) et 19 témoins sains. Les patients atteints de SCA présentaient des niveaux significativement plus élevés de microplastiques dans le sang, particulièrement de PE, PVC, PS et PP. Ces concentrations étaient corrélées positivement aux marqueurs inflammatoires (IL-6, IL-12p70) et à l'activation des cellules immunitaires. Cette étude suggère que l'exposition chronique aux microplastiques pourrait aggraver la vulnérabilité des plaques d'athérome et contribuer à l'instabilité coronarienne menant à l'infarctus.

Présence dans les thrombi humains

Des travaux récents ont élargi ces observations à la pathologie thrombotique. Wu et al. (2023), dans *Journal of Advanced Research*, ont analysé des thrombi humains extraits chez des patients victimes d'infarctus du myocarde, d'AVC ischémique et de thromboses veineuses profondes. Ils ont retrouvé des particules plastiques dans plus de 80 % des échantillons, principalement du PS, du PP et du PVC. Les charges plastiques étaient corrélées à la densité plaquettaire et au niveau de fibrine, confirmant un rôle possible dans la thrombogénèse.

Ces résultats sont cohérents avec ceux de Wang et al. (2024) dans *EbioMedicine*, qui ont montré que les clots prélevés lors d'événements ischémiques présentaient des teneurs en plastiques proportionnelles à la sévérité clinique.

Accumulation dans les tissus cardiaques

Les observations de Yang et al. (2023) dans *Environmental Science & Technology* ont permis de visualiser directement les microplastiques dans des échantillons cardiaques humains obtenus lors d'interventions chirurgicales. Les MP ont été détectés dans le péricarde, le myocarde, le tissu adipeux péricardique et l'appendice auriculaire gauche. Ces résultats fournissent une preuve histologique que les microplastiques peuvent s'intégrer dans les structures cardiovasculaires et s'y accumuler durablement.

Enfin, une étude de Liu et al. (2024) a détecté des microplastiques dans les artères coronaires et carotidiennes, avec des concentrations plus élevées dans les artères présentant des plaques athéroscléreuses. Les polymères les plus abondants étaient le PVC et le PA66 (nylon). Ces patients présentaient également des d-dimères élevés et un temps de prothrombine prolongé, suggérant un état procoagulant chronique.

3.6.4 Études animales et in vitro

Les études précliniques ont contribué à élucider les mécanismes physiopathologiques reliant les MP/NP aux dysfonctions cardiovasculaires. Dans un modèle murin, l'exposition chronique au polystyrène a entraîné une augmentation de 22 à 40 % de la pression artérielle moyenne, liée à une baisse du monoxyde d'azote et de la bradykinine (Liu et al., 2024). D'autres modèles animaux ont montré que l'exposition prolongée aux MP/NP provoque une hypertrophie ventriculaire gauche, une fibrose myocardique, et une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (ICFER), associées à une inflammation chronique et à un stress oxydatif (Zhang et al., 2025). Les études de Yang et al. (2023) ont montré que les nanoparticules de polystyrène perturbent la contractilité cardiaque et modifient les concentrations intracellulaires de calcium, entraînant une réduction de la force de contraction. Des expériences *in vitro* ont démontré que l'exposition de cellules embryonnaires cardiaques humaines à des MP/NP altère la différenciation cellulaire et induit des anomalies de développement cardiaque (Yang et al., 2023).

Les travaux de Zhu et al. (2023) ont rassemblé ces données dans une méta-analyse démontrant que les microplastiques induisent plusieurs dommages de manière consistante, soit un stress oxydatif mitochondrial, une activation du système immunitaire (cytokines pro-inflammatoires), une dysfonction endothéliale, et une altération du rythme cardiaque.

Enfin, Lee et al. (2025) ont proposé un modèle systémique intégrant ces observations : les MP/NP, une fois introduits dans la circulation, s'accumulent dans les tissus vasculaires, induisent une inflammation chronique, perturbent la fonction endothéliale et augmentent la susceptibilité à l'athérosclérose et à la thrombose.

3.6.5 Discussion et perspectives de recherche

Les découvertes des dernières années positionnent les microplastiques (MP) et les nanoplastiques (NP) comme un facteur environnemental émergent de risque cardiovasculaire. Leur capacité à franchir les barrières physiologiques, à s'accumuler dans les tissus vasculaires et cardiaques, et à induire un stress oxydatif et inflammatoire en fait un acteur potentiel dans la physiopathologie des maladies cardiovasculaires chroniques. La cohérence entre les données cliniques et expérimentales, de la détection histologique dans les plaques d'athérome jusqu'à l'induction d'hypertension, de fibrose myocardique et de thrombose dans les modèles animaux, renforce la plausibilité biologique de ce lien (Marfella et al., 2024; Zhu et al., 2023). Les données actuelles suggèrent donc fortement que les microplastiques agissent comme un nouveau facteur de risque cardiovasculaire émergent, comparable dans son mécanisme et ses conséquences aux particules fines atmosphériques (PM_{2,5}).

Cependant, ces observations demeurent encore limitées par la taille des échantillons, la variabilité des protocoles et le caractère transversal des études existantes. Ainsi, la causalité directe ne peut pas encore être affirmée, bien que le signal épidémiologique soit désormais trop fort pour être ignoré. Afin de solidifier les connaissances scientifiques sur le sujet, plusieurs zones d'incertitudes au niveau des études doivent être adressées.

Besoin d'études longitudinales

La majorité des données disponibles repose sur des études transversales ou des modèles expérimentaux à court terme, ce qui limite l'évaluation des effets cumulatifs de l'exposition aux microplastiques (MP) et aux nanoplastiques (NP) sur le système cardiovasculaire. Cette approche empêche notamment de caractériser la progression temporelle des atteintes vasculaires et d'identifier des seuils d'exposition critiques. Elle ne permet pas non plus de préciser les mécanismes d'absorption, de distribution et d'élimination des MP/NP, ni d'évaluer leur potentiel d'accumulation à long terme dans les tissus cardiovasculaires. Le développement de cohortes prospectives de grande envergure, intégrant des mesures répétées de l'exposition environnementale, des biomarqueurs biologiques et des paramètres cardiovasculaires (imagerie, profils inflammatoires et oxydatifs), est donc essentiel pour confirmer la causalité et mieux comprendre la dynamique d'exposition et de rétention des particules dans l'organisme.

Standardisation des méthodes de détection et d'analyse

Un second obstacle majeur réside dans l'absence de standardisation des méthodes de prélèvement, d'extraction et de quantification des MP/NP. Les protocoles analytiques varient considérablement selon les laboratoires, limitant la comparabilité des résultats et empêchant l'établissement de valeurs toxicologiques de référence (Li et al., 2024 ; Liang et al., 2024). L'élaboration de normes internationales harmonisées, incluant des critères communs de taille, de forme et de composition des particules, constitue une priorité. L'amélioration des capacités de détection, notamment pour les nanoplastiques (<200 nm), à l'aide d'approches combinant spectroscopie, microscopie et intelligence artificielle, permettrait également de mieux caractériser la charge plastique systémique et sa relation avec les atteintes cardiovasculaires.

Études comparatives entre les différents types de microplastiques

Les microplastiques constituent un ensemble hétérogène de polymères aux propriétés physicochimiques variées, susceptibles d'influencer leur comportement biologique et leur toxicité cardiovasculaire. Or, peu d'études comparent systématiquement les effets des différents types de polymères, tailles ou formes de particules. Des approches comparatives sont nécessaires afin de hiérarchiser la dangerosité relative des MP/NP, de mieux comprendre leurs mécanismes de distribution et de rétention tissulaire, et d'identifier ceux présentant le plus fort potentiel pathogène. Ces données sont essentielles pour orienter les stratégies de réduction à la source, de substitution des matériaux et de politiques de recyclage.

Prise en compte des phénomènes de co-contamination

Enfin, l'exposition aux microplastiques s'inscrit rarement de manière isolée, mais se superpose à celle d'autres contaminants environnementaux tels que les particules fines atmosphériques, les métaux lourds et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces co-expositions peuvent entraîner des effets synergiques susceptibles d'amplifier la toxicité cardiovasculaire, notamment par des mécanismes communs de stress oxydatif, d'inflammation et de dysfonction endothéliale. Toutefois, ces interactions demeurent encore peu étudiées. Des travaux intégrant des scénarios de co-contamination réalistes sont nécessaires pour mieux refléter les conditions d'exposition humaine et renforcer la pertinence des évaluations de risque.

3.6.6 Conclusion

Les microplastiques et nanoplastiques s'imposent progressivement comme un nouveau facteur de risque cardiovasculaire, comparable par ses mécanismes à celui des particules fines atmosphériques. Leur omniprésence dans l'environnement et leur bioaccumulation dans les tissus humains soulignent l'urgence d'une approche concertée entre science, médecine et politiques publiques. Bien que la preuve causale directe ne soit pas encore établie, les signaux épidémiologiques et expérimentaux convergent : les MP/NP perturbent la physiologie vasculaire, favorisent l'inflammation et la thrombose, et altèrent la structure myocardique. La prévention de leurs effets passe par une réduction globale de la pollution plastique, un renforcement des cadres réglementaires et une vigilance scientifique durable.

La santé cardiovasculaire ne peut être dissociée de la santé planétaire : comprendre et maîtriser les microplastiques, c'est œuvrer pour la protection simultanée de l'environnement et de la vie humaine.

Que faire?

4.1 Introduction

Les microplastiques sont désormais ubiquitaires dans l'environnement. Qu'ils proviennent des secteurs des emballages, de la construction, de l'automobile, des textiles ou de l'électronique, ils représentent une menace majeure pour la santé de la faune, de la flore et des écosystèmes dans leur ensemble. Leur association récente avec la survenue d'événements cardiovasculaires chez les humains ajoute une dimension supplémentaire à leur dangerosité, qui inclut déjà des effets potentiels sur les systèmes respiratoire, nerveux, reproducteur et bien d'autres.

Le besoin d'agir apparaît donc de plus en plus clair. Toutefois, dans un système autant politiquement complexe et économiquement puissant, comment identifier un levier d'action réaliste et efficace? La présente vise à fournir des pistes aux personnes se sentant impuissantes face à l'ampleur du problème, en présentant des interventions à différentes échelles, allant de petits gestes individuels à des mesures plus larges visant la réduction à la source.

4.2 Un problème local et concret

Au Québec, plusieurs initiatives ont cherché à caractériser l'ampleur de la contamination plastique dans les milieux aquatiques.

En 2021, l'OBV Yamaska a documenté la présence marquée de microplastiques dans les rivières Saint-François et Magog, révélant que même les effluents dits épurés contenaient des quantités notables de particules (OBV Yamaska, 2021). En 2023, une inspection du MELCCFP a également évalué les risques associés au rejet de particules plastiques dans le sol et dans l'eau par une usine sherbrookoise, illustrant que les déversements industriels demeurent une réalité concrète (MELCCFP, 2023). La même année, l'Institut national de recherche scientifique a mené des analyses à plus grande échelle dans le fleuve Saint-Laurent et plusieurs bassins versants, démontrant une contamination généralisée, particulièrement élevée dans les milieux urbains. Ses travaux ont également mis en lumière la présence conjointe de nombreux contaminants émergents et des effets physiologiques mesurables chez les organismes exposés (INRS, 2023).

Malgré ces efforts, les microplastiques n'ont toujours pas fait l'objet d'une Évaluation du risque toxicologique par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), contrairement à d'autres contaminants comme certains pesticides ou les PFAS. Ainsi, même si la contamination est bien documentée, les outils formels permettant d'orienter les interventions demeurent limités.

4.3 Besoin d'éducation

Les microplastiques et nanoplastiques constituent un phénomène émergent encore largement méconnu, tant du grand public que de nombreux acteurs institutionnels et politiques. Malgré l'accumulation croissante de données scientifiques suggérant des risques potentiels pour la santé humaine et les écosystèmes, ces enjeux demeurent peu intégrés aux connaissances générales, aux pratiques professionnelles et aux processus décisionnels. Dans ce contexte, l'éducation représente un levier essentiel pour sensibiliser la population aux sources d'exposition, aux comportements pouvant réduire les risques et aux limites actuelles des connaissances, sans verser dans l'alarmisme. Concrètement, cela peut passer par des campagnes d'information sur les sources courantes de microplastiques (emballages alimentaires, textiles synthétiques, abrasion des pneus), la promotion de pratiques de consommation réduisant l'exposition (choix de matériaux, ventilation des espaces intérieurs, entretien des textiles), ou encore l'intégration de ces enjeux dans les programmes scolaires et universitaires.

Parallèlement, le renforcement des connaissances auprès des décideurs publics, des professionnels de la santé et des acteurs économiques est indispensable afin de favoriser des politiques éclairées, fondées sur les meilleures données disponibles et sur le principe de précaution. Des actions telles que la formation continue, la diffusion de synthèses vulgarisées de l'état des connaissances, l'organisation de consultations intersectorielles ou l'intégration des microplastiques dans les outils d'aide à la décision en santé publique permettraient de mieux traduire la science en action. Une stratégie éducative cohérente, accessible et adaptée aux différents publics contribuerait ainsi à soutenir à la fois la prévention individuelle, l'acceptabilité sociale des mesures réglementaires et l'intégration progressive des enjeux liés aux microplastiques dans les priorités de santé publique.

4.4 Besoins de recherche : comprendre avant d'agir

Même si les études se multiplient, plusieurs lacunes scientifiques importantes freinent la capacité des décideurs à adopter des mesures claires. Un premier besoin concerne l'établissement de relations causales robustes entre l'exposition aux microplastiques et les effets observés sur la santé. Une grande proportion des recherches actuelles met en évidence des corrélations difficiles à interpréter en raison de nombreux facteurs confondants. Développer des modèles d'exposition mieux contrôlés, isolant les effets propres aux microplastiques, sera donc essentiel. Un autre enjeu majeur est l'hétérogénéité intrinsèque des microplastiques : leurs différences en taille, forme, composition, vieillissement, et additifs rendent complexe l'évaluation de leur dangerosité. Identifier quels types de particules posent les risques les plus élevés est indispensable pour cibler les interventions futures. À cela s'ajoute le défi de clairement établir des niveaux de concentration dangereux. La quantification des microplastiques repose souvent sur un comptage de particules, ce qui pose un problème conceptuel majeur : une particule relativement grande et riche en additifs n'équivaut pas nécessairement à des milliers de petites particules chimiquement inertes. L'absence de mesures harmonisées limite donc considérablement la capacité de fixer des seuils réglementaires qui reflètent les risques réels.

4.5 Besoin de réglementation : rôle de la santé publique

Les stratégies de prévention, à implémenter par les autorités gouvernementales et de santé publique, doivent s'articuler à plusieurs niveaux :

- Réduction à la source : renforcer les politiques de limitation de la production de plastiques vierges et encourager l'éco-conception de matériaux biodégradables et recyclables.
- Filtration et traitement de l'eau : améliorer les infrastructures municipales et domestiques de filtration afin de réduire la contamination des ressources hydriques.
- Surveillance biomédicale : développer des programmes de dépistage pour mesurer la charge plastique dans le sang, l'urine et d'autres matrices biologiques humaines.
- Éducation et sensibilisation : informer le grand public et les professionnels de santé des risques émergents liés aux microplastiques, notamment en lien avec les maladies cardiovasculaires.
- Approche "Une seule santé" : reconnaître que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont interdépendantes. Réduire la pollution plastique, c'est protéger simultanément les trois.

De telles interventions pourraient mener à des changements du côté des entreprises, dont l'adoption d'indicateurs de performance (quantité de granulés perdus, taux de réutilisation des polymères, efficacité de filtration) et l'établissement de seuils internes de concentration dans les rejets permettant de mieux suivre les pertes et de les corriger rapidement. De telles mesures peuvent être observées en tant que recommandations des publications de Recyc-Québec, ce qui ouvre une porte à leur application plus répandue chez les entreprises.

De plus, ce manque de repères met en évidence l'intérêt d'un outil d'aide à la décision, semblable au logigramme élaboré par l'INSPQ pour les PFAS. Ce logigramme, aujourd'hui utilisé à travers la province, fournit un cadre structuré permettant de déterminer les actions à entreprendre selon le type de PFAS détecté, la concentration mesurée, le milieu touché et la proximité de populations vulnérables. Il synthétise l'état des connaissances toxicologiques, les seuils réglementaires existants, les méthodes analytiques et les options d'intervention dans un schéma cohérent et accessible (INSPQ, 2022). Pour les microplastiques, un outil équivalent permettrait de transformer un champ de recherche encore fragmenté en lignes directrices concrètes.

4.6 Les technologies de filtration et de recyclage

Les technologies de traitement des microplastiques constituent une avenue prometteuse pour réduire la présence de ceux-ci dans l'environnement. Le traitement des eaux usées repose d'abord sur la filtration, cependant, les membranes actuellement utilisées sont peu efficaces pour retenir les micro- et nanoplastiques (OMS, 2022 ; SAPEA, 2019). Ensuite viennent les étapes de dégradation, souvent basées sur des procédés d'oxydation avancée (POA), comme l'oxydation de Fenton modifiée ou l'électrooxydation, nouvelle méthode mise sur pied par un laboratoire québécois (Drogué et al., 2022). Enfin, après la déminéralisation, différentes voies de recyclage

peuvent être utilisées : recyclage chimique, recyclage thermique (pyrolyse, gazéification, carbonisation) ou encore biotransformation à l'aide de microorganismes capables de scinder certains polymères (Arena & Ardolino, 2022 ; OCDE, 2022). Toutes ces techniques présentent des avantages et des inconvénients, il s'agit donc de trouver une approche multimodale pour un traitement efficace des microplastiques.

Une limite importante de ces technologies réside toutefois dans la présence d'additifs présents dans une bonne proportion des plastiques. Persistants, mobiles et toxiques, ces additifs (dont on compte plus de 120 types incluant les solvants, retardateurs de flamme et esters organophosphatés) s'échappent souvent des particules avant leur captation, puis posent un risque environnemental majeur indépendamment des plastiques (Fries et al., 2023).

4.7 Les matériaux alternatifs

Parallèlement, le développement de matériaux pouvant remplacer le plastique progresse rapidement. Parmi les nombreuses alternatives, on trouve par exemple des produits issus de cellulose biodégradable ainsi que des matériaux créés à partir de pelures d'orange ou de carapaces de crevettes (OCDE, 2022 ; UNEP, 2021). Bien qu'encourageants, ces matériaux doivent être évalués de façon globale et critique : certains ne sont pas aussi biodégradables qu'ils le prétendent, alors que d'autres introduisent de nouveaux enjeux environnementaux. Par exemple, certains emballages alimentaires s'apparentant à l'« écoconception » conservent moins bien les aliments, augmentant le gaspillage alimentaire qui s'avère porter lui-même un lourd fardeau environnemental. Une étude a même montré qu'un concombre jeté équivaut environ à l'impact de 93 emballages plastiques, remettant en question le réel avantage de ces produits (Frontiers in Sustainable Food Systems, 2022).

4.8 Les actions à échelle individuelle

Pour les particuliers, limiter l'usage de plastiques à usage unique et éviter d'exposer les contenants en plastique à la chaleur (micro-ondes, boissons chaudes) réduit la libération de particules. Installer des filtres à eau domestiques, ou simplement faire bouillir l'eau, peut également contribuer à diminuer l'exposition. D'autres gestes incluent privilégier les fibres naturelles lors de l'achat de vêtements, réduire l'usage du sèche-linge, utiliser des filets anti-peluches lors du lavage, puis encourager le réemploi, la réparation et l'achat de produits durables. Ces actions, modestes mais cumulatives, contribuent à diminuer le danger des microplastiques.

Figure 5 : Schéma des acteurs

Figure générée à l'aide de l'application PagePopAI

4.9 Initiatives ailleurs dans le monde

À l'international, plusieurs acteurs ont mis en place des mesures visant à réduire l'usage des plastiques et limiter la dispersion des microplastiques. À l'échelle supranationale, l'Union européenne joue un rôle clé grâce à son *Plan d'action pour l'économie circulaire* (2020), qui renforce les obligations de réduction, de réemploi et de recyclabilité. Ce plan cible explicitement des sources majeures de microplastiques comme les textiles, les pneus et les détergents, et s'accompagne d'interdictions graduelles de microplastiques ajoutés intentionnellement dans les cosmétiques, engrais et produits industriels (Commission européenne, 2020).

Ces orientations se déclinent ensuite dans les législations nationales. Par exemple, la Loi AGEC en France impose l'interdiction progressive d'articles jetables, encourage l'éco-conception, structure le réemploi et rend obligatoires les filtres à microfibrilles sur les nouvelles machines à laver (Gouvernement de la France, 2020). Aux Pays-Bas, le *Programme Économie Circulaire 2050* cible une réduction de 50 % des ressources vierges d'ici 2030 (Gouvernement des Pays-Bas, 2016), tandis que d'autres pays comme l'Espagne ou le Royaume-Uni misent sur des taxes sur les emballages non réutilisables ou insuffisamment recyclés (OCDE, 2022).

Enfin, ces cadres législatifs se traduisent en interventions concrètes : interdictions municipales de certaines bouteilles, projets pilotes sur l'usure des pneus en Norvège, barrières de bulles aux Pays-Bas, filets de capture dans les drains urbains en Australie (UNEP, 2021 ; OCDE, 2022). Ensemble, ces mesures montrent que la réduction des microplastiques repose à la fois sur des politiques structurantes et sur des innovations pratiques, dont plusieurs pourraient inspirer le Québec.

4.10 Pourquoi est-ce autant difficile?

Malgré les solutions existantes, la lutte contre les microplastiques se heurte à des obstacles profonds. D'abord, le problème est systémique. Toute la chaîne, de la pétrochimie aux habitudes de consommation, en passant par les infrastructures de gestion des déchets, repose sur un modèle linéaire alimenté par des résines vierges peu coûteuses. Imposer des contraintes significatives à un secteur suscite donc des réticences politiques, particulièrement au sein des systèmes fortement capitalistes de l'Amérique du Nord qui ont tendance à encourager l'obsolescence programmée de ses biens. Des obstacles informationnels et institutionnels s'y ajoutent : données fragmentées, absence de méthodes harmonisées, marchés du plastique recyclé de qualité variable. Ces failles structurelles rendent le recyclé moins compétitif que le plastique vierge, découragent l'investissement et ralentissent l'innovation. Enfin, la dimension internationale complique encore la situation. La pollution plastique est un problème global nécessitant une coordination diplomatique harmonieuse. Or, cela ne prend rarement forme, comme l'on peut constater à travers les négociations récentes à Genève, marquées par un intérêt commun mais une incapacité à s'entendre sur des mesures contraignantes.

Même en la présence de solutions, les implications politiques et réglementaires en lien avec les microplastiques appellent à la prudence. La tentation d'une interdiction rapide de certains polymères, en réponse à la pression publique, doit être contrebalancée par une analyse complète du cycle de vie et des impacts de substitution. L'exemple du bisphénol A (BPA) est particulièrement éloquent : son interdiction, bien que fondée sur des preuves solides, a conduit à l'utilisation d'alternatives comme le bisphénol S (BPS) ou le bisphénol F (BPF), dont la toxicité s'est révélée comparable, voire supérieure (Zhu et al., 2023). Un scénario similaire pourrait survenir avec les microplastiques : remplacer un polymère identifié comme nocif par un substitut encore non évalué pourrait générer des effets pervers à long terme, tant sur le plan sanitaire qu'environnemental. Les politiques futures devront donc reposer sur une évaluation intégrée, associant données toxicologiques, analyses de cycle de vie et considérations de santé publique. L'objectif n'est pas seulement de réduire la production de plastiques, mais de repérer et remplacer intelligemment les polymères les plus problématiques tout en évitant les erreurs de substitution précipitée.

Figure 6 : Iceberg des microplastiques

Figure générée à l'aide de l'application PagePopAI

4.11 Conclusion

Il est donc clair que la question des microplastiques dépasse largement la simple gestion d'un contaminant émergent. Elle met en lumière l'ampleur de la pollution plastique au Québec et ailleurs, les limites actuelles de nos capacités de détection et de régulation, l'urgence de renforcer la recherche fondamentale, ainsi que la nécessité de repenser nos modes de production, de consommation et de gouvernance. Certains projets réglementaires québécois semblent s'orienter dans la bonne direction, et d'autres solutions existent sur les plans technologique, politique, industrielle et individuelle; leur efficacité dépendra cependant de notre capacité à les intégrer dans un paradigme cohérent plus large.

L'enjeu des microplastiques illustre d'ailleurs à quel point la protection de l'environnement et la promotion de la santé humaine sont indissociables. Les contaminants que nous libérons dans les écosystèmes réapparaissent inévitablement dans notre eau, notre alimentation et notre propre organisme, et nous sommes déjà bien conscients d'autres tendances négatives en santé populationnelle qui découlent directement des effets de la pollution et des changements climatiques. Dans un monde réellement durable, ces deux sphères avanceraient de manière intégrée, en adoptant la vision d'« une seule santé », où la qualité des milieux naturels, le bien-être humain et la résilience des collectivités sont envisagés comme un tout cohérent. C'est seulement en reconnaissant cette interdépendance fondamentale que nous pourrions mettre en place des stratégies à la hauteur du défi, afin d'engendrer une déviation systémique vers la durabilité.

Le présent document vise donc non seulement à encourager la mobilisation quant à l'enjeu des microplastiques, mais à mettre en lumière l'idée générale d'« une seule santé » pouvant s'appliquer à plusieurs autres enjeux. Par exemple, les véhicules à carburant sont évidemment néfastes pour l'environnement, mais présentent aussi des préoccupations pour la santé en encourageant la sédentarité, ce qui est associé à plusieurs maladies métaboliques. L'émission de GES au sens large est destructrice d'écosystèmes, mais est aussi responsable d'un taux grandissant de maladies respiratoire et d'infections. La consommation de viande rouge est associée à un risque accru de cancer en plus de son empreinte carbone. Tous ces enjeux, et bien plus, témoignent de l'importance du levier de la santé dans la conception d'interventions durables.

Références bibliographiques

- Arena, U., & Ardolino, F. (2022). Technical and environmental performances of alternative treatments for challenging plastic waste. *Waste Management*, 138, 19–31. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.11.034>
- Beitzen-Heineke, E. F., Balta-Ozkan, N., & Reefke, H. (2022). The role of packaging in reducing food waste: A review of life cycle assessment studies. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 750199. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.750199>
- Besseling, E., Quik, J. T. K., Sun, M., & Koelmans, A. A. (2017). Fate of nano- and microplastic in freshwater systems: A modeling study. *Environmental Pollution*.
- Bocker, R., & Silva, E. K. (2025). Microplastics in our diet: A growing concern for human health. *Science of the Total Environment*, 968, 178882. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.178882>
- Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). (s.d.). *Mandats et évaluations du risque environnemental et toxicologique*. Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec.
- Commission européenne. (2020). *A new circular economy action plan: For a cleaner and more competitive Europe*. Bruxelles, Belgique.
- de Souza Machado, A. A., Lau, C. W., Till, J., Kloas, W., Lehmann, A., Becker, R., & Rillig, M. C. (2018). Impacts of microplastics on the soil biophysical environment. *Environmental Science & Technology*.
- de Souza Machado, A. A., Lau, C. W., Kloas, W., Bergmann, J., Bachelier, J. B., Faltin, E., ... Rillig, M. C. (2019). Microplastics can change soil properties and affect plant performance. *Environmental Science & Technology*.
- Donisi, I., Colloca, A., Anastasio, C., Balestrieri, M. L., & D'Onofrio, N. (2024). Micro(nano)plastics: An emerging burden for human health. *International Journal of Biological Sciences*, 20(14), 5779–5792. <https://doi.org/10.7150/ijbs.99556>
- Drogui, P., et al. (2022). Electrochemical advanced oxidation processes for the treatment of emerging contaminants in wastewater. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 10(3), 107012. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107012>
- Energy Transitions Commission. (2019). *Plastics and climate: The hidden costs of a plastic planet*.

- Environnement et Changement climatique Canada [ECCC], & Santé Canada. (2020). *Évaluation scientifique de la pollution plastique*. Gouvernement du Canada.
- Fédération des centres de gestion des déchets (FCQGED). (2024). *Portrait des flux de plastiques au Québec 2024*. FCQGED.
- Fédération des centres de tri du Québec (FCQGED). (2024). *Portrait de la performance des centres de tri 2023*. Montréal, QC.
- Fédération des centres de gestion des déchets (FCQGED). (2025). *Stratégie québécoise de réduction et de gestion responsable des plastiques 2024–2029 : Document de consultation*. FCQGED.
- Fossi, M. C., Panti, C., Guerranti, C., Coppola, D., Giannetti, M., Marsili, L., & Minutoli, R. (2016). Are baleen whales exposed to the threat of microplastics? A case study of the Mediterranean fin whale (*Balaenoptera physalus*). *Marine Pollution Bulletin*.
- Fries, E., Grewal, R., & Suhring, R. (2023). Persistent, toxic and mobile additives in plastics in Canada: Properties and prioritization. *Environmental Science & Technology*, 57(9), 3456–3466. <https://doi.org/10.1021/acs.est.2c08974>
- Gouvernement du Canada. (1999). *Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE, 1999)*, L.C. 1999, ch. 33.
- Gouvernement du Canada. (2018a). *Charte sur les plastiques dans les océans (G7 2018)*. Gouvernement du Canada.
- Gouvernement du Canada. (2018b). *Programme zéro déchet plastique 2030*. Gouvernement du Canada.
- Gouvernement du Canada. (2022). *Règlement interdisant les plastiques à usage unique et mesures fédérales sur les plastiques*. Gouvernement du Canada.
- Gouvernement de la France. (2020). *Loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC)*. Journal officiel de la République française.
- Gouvernement du Québec. (1972). *Loi sur la qualité de l'environnement (LQE)*, RLRQ c. Q-2.
- Gouvernement du Québec. (2021). *Projet de loi n° 65 : Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement en matière de gestion des matières résiduelles*. Éditeur officiel du Québec.
- Gouvernement du Québec. (2022). *Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE)*. Éditeur officiel du Québec.

- Gouvernement du Québec. (2023). *Projet de loi n° 81 : Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (amendement municipal)*. Éditeur officiel du Québec.
- Gouvernement des Pays-Bas. (2016). *A circular economy in the Netherlands by 2050*. Ministry of Infrastructure and the Environment.
- Huerta Lwanga, E., Gertsen, H., Gooren, H., Peters, P., Salánki, T., van der Ploeg, M., ... Geissen, V. (2016). Microplastics in the terrestrial ecosystem: Implications for *Lumbricus terrestris*. *Environmental Science & Technology*.
- Institut national de la recherche scientifique (INRS). (2023). *Présence et distribution des microplastiques et contaminants émergents dans le fleuve Saint-Laurent et les bassins versants québécois*. Québec, Canada.
- Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). (2022). *Outil d'aide à la décision pour la gestion des PFAS dans l'eau potable et les milieux contaminés*. Québec, Canada.
- Koelmans, A. A., Redondo-Hasselerharm, P. E., Nor, N. H. M., & Kooi, M. (2019). Solving the nonalignment of methods and approaches in microplastic research. *Science Advances*.
- Kolomijeca, A., Parrott, J. L., Brown, R. S., Helm, P. A., & Rochman, C. M. (2020). Acute mortality of coho salmon following exposure to tire particle leachate. *Science*.
- Lee, Y. H., Zheng, C. M., Wang, Y. J., Wang, Y. L., & Chiu, H. W. (2025). Effects of microplastics and nanoplastics on the kidney and cardiovascular system. *Nature Reviews Nephrology*. <https://doi.org/10.1038/s41581-025-00971-0>
- Li, L., Luo, Y., Li, R., Zhou, Q., Peijnenburg, W. J. G. M., Yin, N., ... Zhang, Y. (2020). Effective uptake of submicrometre plastics by crop plants via a crack-entry mode. *Nature Sustainability*.
- Li, Y., Chen, L., Zhou, N., et al. (2024). Microplastics in the human body: A comprehensive review. *Science of the Total Environment*, 946, 174215. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174215>
- Liang, J., Ji, F., Abdullah, A. L. B., et al. (2024). Micro/nano-plastics impacts in cardiovascular systems across species. *Science of the Total Environment*, 942, 173770. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173770>
- Liu, Z., & You, X. Y. (2024). Recent progress of microplastic toxicity on human exposure. *Science of the Total Environment*, 903, 166766. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166766>
- Marfella, R., Prattichizzo, F., Sardu, C., et al. (2024). Microplastics and nanoplastics in atheromas and cardiovascular events. *The New England Journal of Medicine*, 390(10), 900–910. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2309822>

- Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE). (2022). *Global plastics outlook: Economic drivers, environmental impacts and policy options*. OECD Publishing.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS). (2019). *Microplastics in drinking water*. OMS.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS). (2022). *Microplastics in the environment and potential impacts on human health*. OMS.
- Parlement du Canada. (2024). *Projet de loi S-234 : Loi visant à interdire l'exportation de certains déchets plastiques*.
- Prattichizzo, F., Ceriello, A., Pellegrini, V., et al. (2024). Micro-nanoplastics and cardiovascular diseases. *European Heart Journal*, 45(38), 4099–4110. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae552>
- Recyc-Québec. (2019–2024). *Plan d'action de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles*. Recyc-Québec.
- Recyc-Québec. (2023). *Bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles et de la collecte sélective*. Recyc-Québec.
- Recyc-Québec. (2024). *Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024–2028*. Recyc-Québec.
- Recyc-Québec. (2024). *Inventaire de flux des plastiques au Québec : Bilan 2023*. Recyc-Québec.
- Recyc-Québec. (2025). *Plan d'action de développement durable 2023–2028*. Recyc-Québec.
- Scientific Advice for Policy by European Academies (SAPEA). (2019). *A scientific perspective on microplastics in nature and society*. SAPEA.
- Statistique Canada. (2025). *L'industrie canadienne du plastique : production, utilisation et gestion des déchets plastiques, 2021*. Statistique Canada.
- Tanaka, K., Takada, H., Yamashita, R., Mizukawa, K., Fukuwaka, M., & Watanuki, Y. (2015). Accumulation of plastic-derived chemicals in tissues of seabirds ingesting marine plastics. *Marine Pollution Bulletin*, 69(1–2), 219–222. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.12.010>
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). *From pollution to solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution*. UNEP.
- Wang, C., Duan, X., Zhu, X., et al. (2024). Microplastics and thrombosis. *eBioMedicine*, 103, 105721. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2024.105721>

- Wright, S. L., Ulke, J., Font, A., Chan, K. L. A., & Kelly, F. J. (2020). Atmospheric microplastic deposition in an urban environment. *Environmental Science & Technology*.
- Wu, T., Zhang, F., Jiang, Z., et al. (2023). Synthetic microparticles in human thrombi. *Journal of Advanced Research*, 51, 241–254. <https://doi.org/10.1016/j.jare.2023.08.004>
- Yang, Y., Zhang, F., Jiang, Z., et al. (2024). Microplastics and atherosclerotic risk. *Particle and Fibre Toxicology*, 21(1), 34. <https://doi.org/10.1186/s12989-024-00596-4>
- Yang, Y., Zhang, F., Xu, W., et al. (2023). Detection of microplastics in human cardiac tissues. *Environmental Science & Technology*, 57(29), 11042–11052. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c01244>
- Zhang, T., Liao, Y., & Ling, J. (2025). Tiny trouble: Microplastics and cardiovascular health. *Cardiovascular Research*, 121(7), 992–1010. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvaf068>
- Zhu, X., Wang, C., & Duan, X. (2023). Micro- and nanoplastics: A new cardiovascular risk factor? *Environment International*, 171, 107662. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107662>

Merci à Josiane Pouliot pour son soutien tout au long de ce projet, ainsi qu'à toutes les autres personnes ayant contribué à la réalisation de celui-ci : Hubert Cabana, Marianne Dubé, Mélissa Généreux, Roxanne Houde, Martin Juneau, François Lafortune, Marie-Eve Lahaie, et Véronique Rioux.